

A IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA NA INCLUSÃO ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.7449843

Alhandra do Amaral Pacheco

Soraalhandra@gmail.com

Palavras-chave: Anos iniciais. Matemática. Inclusão. Educação

INTRODUÇÃO

Os anos iniciais da escolaridade tem grande importância para a vida do educando, pois formam uma base para as demais séries, principalmente quanto aos conceitos e relações em Matemática, que serão utilizadas posteriormente, ao longo de sua vida escolar. Quando uma criança chega à escola, deve-se respeitar o desenvolvimento dela, visto que ela traz consigo toda uma vivência, desenvolvida através de suas experiências do dia-dia, muitas destas vem de brincadeiras e do envolvimento com o meio que vive.

Segundo Nascimento (2007):

Considerar a infância na escola é grande desafio para o ensino fundamental, pressupõe considerar o universo lúdico, os jogos e as brincadeiras como prioridade, definir caminhos pedagógicos nos tempos e espaços da sala de aula que favoreçam o encontro da cultura infantil... (NASCIMENTO, 2007, p.30).

Desta forma precisamos pensar em abordagens a partir desse lúdico, pois nessa abordagem há várias vantagens para incentivar a aprendizagem nos anos iniciais, e permite utilizarmos materiais que possam auxiliar na construção do conhecimento dos alunos.

Em observações feitas ao longo do retorno das aulas nesse semestre, como Pedagoga, observei as dificuldades apresentadas pelo aluno(x) com diagnóstico de Deficiência Intelectual na aprendizagem de conceitos abstratos. e em focar a atenção; a metodologia usualmente aplicada à matemática trata-a como uma ciência hipotética-dedutiva, o que exige das crianças um nível de abstração e 2 formalização acima de

sua Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), impedindo que cheguem ao resultado desejado.

METODOLOGIA

O aluno não tinha conhecimento da matemática, apresentei materiais onde encontramos o conceito de números e quantidades. Hoje percebo que teve pequenos avanços em relação a alfabetização na matemática. Apresento alguns trabalhos realizados sobre a aula:

Ao utilizarmos materiais manipuláveis como números concretos, materiais não estruturados e pecinhas estamos auxiliando os alunos a estabelecerem noções iniciais de quantidade, maior e menor, e outras classificações, além de facilitar a compreensão e desenvolver com mais concretude o raciocínio matemático, pois nesse contato com os materiais, a manipulação poderá originar novos conhecimentos por intermédio das hipóteses alcançadas. O uso dos materiais manipuláveis pode ser encontrado no estudo de alguns dos pesquisadores como Piaget, Maria Montessori, dentre outros. Para esses autores, a transição para o abstrato requer um conhecimento antecedente da área concreta. Conforme Dante (2005), “devemos criar oportunidades para as crianças usarem materiais manipulativos [...], a abstração de ideias tem sua origem na manipulação e atividades mentais a ela associadas” (DANTE, 2005, p. 60).

CONSIDERAÇÕES

Definimos Alfabetização Matemática como o ato de aprender a ler e a escrever a linguagem Matemática, isto é, compreender e interpretar os sinais, signos e

símbolos que representam as ideias básicas para o domínio da disciplina, bem como se expressar por meio das mesmas.

Entendemos que o processo de alfabetização em Matemática é tarefa das series iniciais quando o aluno tem seus primeiros contatos com a Matemática escolarizada e deve ser um processo intrínseco a alfabetização na língua ordinária, afinal, tanto uma, quanto a outra são ferramentas fundamentais para a compreensão da realidade. A partir destas considerações defendemos um processo de alfabetização em Matemática pautado na contextualização. Trata-se de dar sentido à aprendizagem situando o conhecimento matemático no contexto de sua aplicação, no contexto histórico de sua construção e de envolver o aluno na construção do conhecimento.

REFERÊNCIAS

DANTE, Luiz Roberto. Didática da resolução de problemas de Matemática. 12. ed. São Paulo: Ática, 2005.

GUIMARÃES, Arthur. A inclusão que funciona. Nova Escola: a revista do professor, São Paulo, ano XVIII, n. 165, p. 42-47, set. 2003.

NASCIMENTO, Anelise Monteiro do. A infância na escola e na vida: uma relação fundamental. In: Ministério da Educação Secretaria de Educação Básica- Ensino Fundamental de Nove Anos. Orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. 2.ed. Brasília – 2007.